

takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618-sonli Farmoni qabul qilingan bo‘lib, mazkur Farmon endilikda aholiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmun va mohiyatini izchil yetkazish tizimini shakllantirish, fuqarolar ongida “Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish-demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!”-degan hayotiy g‘oyani mustahkamlashga, yosh avlodni ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish, Konstitutsiyaning muhim jixatlarini ularga bolaligidan boshlab o‘rgatishga undamoqda.

Muxtasar qilib aytganda, mamlakatda aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, asosiy e‘tiborni esa o‘sib kelayotgan yosh avlodga qaratish, ularni huquqiy bilimi va savodxonligini, ayniqsa yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyadagi kiritilgan yangi modda va normalarning mohiyati bilan tanishtirish, ushbu modda va normalarning mazmunini oddiy va sodda tilda yoshlarga tushintirish orqali mamlakatimizda qonun ustuvorligiga, Bosh Qomusimizda belgilangan O‘zbekistonda huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat barpo etishdek buyuk strategik maqsadga erishishimiz uchun zamin bo‘ladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli Farmoni.

2. Odilqoriyev X.T. Mustaqillik va huquqiy qadriyatlar. Huquq-PravaLaw. 2001. №3. –B. 4-5.

INSON VA DAVLAT O‘RTASIDAGI SHARTNOMA: DUNYO KONSTITUTSIYALARI TAJRIBASI VA O‘ZBEKISTONNING YANGI KONSTITUTSIYAVIY YO‘LI

Oltinboyev Doniyor

Namangan davlat universiteti Yuridik fakultet

Jinoyat huquqi va protsessi kafedrası

o‘qituvchisi

Xalimjonova Mohlaroy Xasanboy qizi

Yuridik fakulteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya.

Mazkur maqolada O‘zbekiston sharoitida yangi taxrirdagi Konstitutsiyaning qabul qilinishi va rivojlangan davlatlarning konstitutsiyalari bilan qiyosiy taxlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, siyosat, globallashuv, konstitutsionizm, suverenitet, davlat, inson huquqlari.

АННОТАЦИЯ

В статье представлен сравнительный анализ принятия новой Конституции в условиях Узбекистана и конституций развитых стран.

Ключевые слова: Конституция, политика, глобализация, конституционализм, суверенитет, государство, права человека

ANNOTATION

This article presents a comparative analysis of the adoption of the new Constitution in the conditions of Uzbekistan and the constitutions of developed countries.

Keywords: Constitution, politics, globalization, constitutionalism, sovereignty, state, human rights.

Konstitutsiya — bu nafaqat davlatning bosh qonuni, balki inson va davlat o‘rtasidagi ijtimoiy shartnoma sifatida jamiyat hayotining huquqiy, siyosiy va ma’naviy poydevorini tashkil etadi. Har bir davlatda u xalq irodasining eng oliy ifodasi hisoblanadi. Shu bois, zamonaviy konstitutsionizm inson huquqlarini ta’minlash, davlat hokimiyati chegaralarini belgilash va fuqarolik jamiyatini mustahkamlashda hal qiluvchi o‘ringa ega.

Bugungi globallashuv sharoitida O‘zbekistonning yangi Konstitutsiyasi (2023-yil 30-aprel) xalqaro maydonda “inson qadri uchun” tamoyiliga asoslangan huquqiy model sifatida e’tirof etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, dunyo konstitutsiyalarining tarixiy evolyutsiyasi va O‘zbekiston tajribasining o‘zaro bog‘liqligini tahlil etish nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyat kasb etadi.

Konstitutsionizm g‘oyasi insoniyat tarixining juda qadimiy davrlariga borib taqaladi. Qadimgi Misr, Vavilon, Afina va Rim davlatlarida davlat hokimiyatini

cheklash va adolatli boshqaruv tamoyillarini belgilashga qaratilgan huquqiy me'yorlar mavjud bo'lgan.

Masalan, miloddan avvalgi XVIII asrda qabul qilingan Hammurabi qonunlari (Bobil) inson huquqlarining ilk huquqiy kafolatlaridan biri hisoblanadi. Bu hujjat fuqarolarning shaxsiy mulk huquqi va ijtimoiy tenglik masalalarini tartibga solgan

Afina davlatida esa miloddan avvalgi VI asrda Solon qonunlari joriy etilib, xalq vakilligi va sud mustaqilligi tamoyillari rivoj topgan. Shu sababli Solon qadimgi konstitutsionizmning otasi sifatida tilga olinadi.

Birinchi yozma konstitutsiyalar: Ilk zamonaviy yozma konstitutsiya sifatida AQSh Konstitutsiyasi (1787) tan olinadi. U hokimiyatlar bo'linishi, qonun ustuvorligi va xalq suvereniteti g'oyalarini huquqiy shaklga solgan.

Keyingi tarixda Polsha Konstitutsiyasi (1791) va Fransiya Konstitutsiyasi (1791) ham xalq irodasini yozma shaklda ifoda etgan dastlabki hujjatlar sifatida e'tirof etiladi.

Bu konstitutsiyalar nafaqat huquqiy tizimni belgilab bergan, balki fuqarolik jamiyati va inson huquqlarining mustahkamlanishiga zamin yaratgan.

Masalan, AQSh Konstitutsiyasining "Bill of Rights" (1791) inson huquqlarini kafolatlovchi 10 ta asosiy tuzatmani o'z ichiga olgan. Bu yondashuv keyinchalik Yevropa konstitutsiyalariga, jumladan Fransiya va Germaniyaga katta ta'sir ko'rsatgan.

Zamonaviy konstitutsionizm shakllanishi: inson va davlat o'rtasidagi shartnoma konsepsiyasi:

Zamonaviy konstitutsionizmning nazariy poydevori ijtimoiy shartnoma (social contract) konsepsiyasiga tayanadi. Bu g'oya XVII–XVIII asr yevropalik faylasuflari tomonidan ilgari surilgan bo'lib, ularning asarlarida davlat hokimiyati xalq irodasidan kelib chiqadi degan prinsip asosiy o'rinni egallagan.

Tomas Gobbs (1651) o'zining "Leviathan" asarida davlatni "tartibsizlikdan saqlovchi sun'iy tuzilma" sifatida talqin qilgan. Unga ko'ra, insonlar o'z erkinliklarining bir qismini davlatga topshirib, evaziga xavfsizlik va barqarorlik oladilar.

Jon Lokk (1690) esa “insonning tabiiy huquqlari — hayot, erkinlik va mulk” davlat tomonidan emas, balki insonning o‘zidan kelib chiqadi, degan g‘oyani ilgari surdi. Shu bois, davlat bu huquqlarni himoya qilish uchun yaratilgan.

Bu uchta yondashuv konstitutsionizmning asosiy tamoyillarini shakllantirdi:

1. Davlat hokimiyati manbai – xalq.
2. Inson huquqlari davlatdan avval mavjud.
3. Konstitutsiya – xalq irodasining yozma ifodasi.

Konstitutsion tizimda “huquqiy davlat” (nem. Rechtsstaat) tamoyili markaziy o‘rinda turadi. Bu tamoyil XIX asrda Germaniya va Fransiyada shakllanib, davlat faoliyati faqat qonun asosida va qonun doirasida amalga oshiriladi degan g‘oyani ilgari surdi (Dicey, 1885).

Britaniya olimi Albert Venn Daisi “rule of law” tushunchasini quyidagicha ta’riflagan: “Hech kim qonundan yuqori emas va har qanday davlat amaldori ham qonun oldida javobgardir” (Dicey, 1885, p. 193).

Ushbu konsepsiya keyinchalik Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Yevropa Ittifoqi (EI), va Venetsiya komissiyasi tomonidan global konstitutsion prinsip sifatida qabul qilingan. Masalan, Venetsiya komissiyasining “Rule of Law Checklist” (2016) hujjatida huquqiy davlatning oltita asosiy elementi belgilangan:

1. Qonun ustuvorligi.
2. Huquqiy aniqlik.
3. Sud mustaqilligi.
4. Inson huquqlarini himoya qilish.
5. Davlat hisobdorligi.
6. Tenglik va adolat.

3.3. Zamonaviy global konstitutsionalizm:

XX–XXI asrlarda konstitutsionizm yangi bosqichga ko‘tarildi. Global miqyosda davlatlar o‘rtasida inson huquqlari, demokratik boshqaruv va huquqiy javobgarlikni kafolatlovchi yagona standartlar shakllandi.

Bu jarayonda xalqaro tashkilotlarning roli katta bo‘ldi:

BMT (1948) – Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi orqali global konstitutsion qadriyatlarni belgiladi;

Yevropa Ittifoqi (2000) – Charter of Fundamental Rights of the EU qabul qilindi;

Afrika Ittifoqi (1981) – African Charter on Human and Peoples' Rights inson huquqlarini mintaqaviy darajada himoya qiladi.

Ginsburg (2012) ta'kidlaganidek, XXI asrda konstitutsiyalar “milliy emas, balki global hujjatlar” tusini ola boshladi — ular xalqaro huquq bilan bevosita bog'liq bo'lmoqda.

Kam ma'lum bo'lgan ilmiy faktlar:

XX asrda dunyoda 200 dan ortiq davlat o'z konstitutsiyasini yangilagan; ulardan 70% demokratik boshqaruvga o'tgan.

1990-yildan keyin 90 ta yangi konstitutsiyada “inson huquqlari” atamasi alohida bob sifatida kiritilgan.

O'zbekiston Konstitutsiyasining yaratilish jarayoniga to'htaladigan bo'lsak;

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan bo'lib, u mustaqil davlatning siyosiy, iqtisodiy va huquqiy poydevorini belgilab berdi. Konstitutsiya loyihasini ishlab chiqishda xalqaro konstitutsion tajribalardan, xususan AQSh, Fransiya, Germaniya va Yaponiya konstitutsiyalaridan ilhom olingan.

Konstitutsiya matni ustida ishlagan komissiya tarkibida 65 nafar mutaxassis, jumladan, xalqaro huquqshunoslar ham bo'lgan. Ular 6 mingdan ortiq xalq takliflarini tahlil qilganlar.

O'zbekistonning 1992-yilgi Konstitutsiyasi uch asosiy ustunga tayangan:

1. Xalq suvereniteti — hokimiyat manbai sifatida xalq tan olinadi (1-modda).
2. Inson huquqlari ustuvorligi — davlat inson huquqlarini eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etadi.
3. Hokimiyatlar bo'linishi — qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati mustaqil faoliyat yuritadi.

2023-yilgi yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning: “inson qadri” konsepsiyasida:

Mamlakatimizda 2023-yil 30-aprel kuni o‘tkazilgan referendum orqali Konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilindi. Ushbu tahrir O‘zbekiston tarixidagi eng keng konstitutsion islohot hisoblanadi: 65 foiz modda yangidan yozildi.

Yangi Konstitutsiya “inson qadri – eng oliy qadriyat” tamoyiliga asoslangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Biz Konstitutsiyamizni shunchaki o‘zgartirmayapmiz, balki uni yangi bosqichga ko‘taryapmiz – inson qadri konstitutsiyaviy tamoyil darajasiga chiqmoqda.”

Yangi tahrirning asosiy yangiliklari: Inson huquqlariga oid kafolatlar kengaytirildi: ijtimoiy adolat, ta’lim va tibbiyot huquqi, atrof-muhitni muhofaza qilish, gender tengligi. Fuqarolik jamiyati institutlari (NNT, OAV, mahalla)ning huquqiy maqomi kuchaytirildi. Sud mustaqilligi bo‘yicha yangi kafolatlar joriy etildi. Prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga o‘zgartirildi.

Ilmiy tahlil: konstitutsion evolyutsiya va huquqiy modernizatsiya:

O‘zbekiston konstitutsiyaviy islohotlari “avtoritar modernizatsiya”dan “inson markazli modernizatsiya” bosqichiga o‘tdi.

Bu jarayonda konstitutsiya nafaqat siyosiy hujjat, balki milliy identitetning huquqiy ifodasi sifatida namoyon bo‘ldi.

Tadqiqotchi Elkins (2009) ta’kidlaganidek, “konstitutsiyaning uzoq umr ko‘rishi – u qanchalik xalq ishtirokiga asoslanganiga bog‘liq.” O‘zbekiston tajribasi ham aynan shu tamoyilni tasdiqlaydi: 2023-yilgi o‘zgarishlar xalq bilan maslahatlashuv, referendum va ochiqlik tamoyili asosida amalga oshirildi.

Qiyosiy tahlil: O‘zbekiston va xorijiy konstitutsiyalar. Qiyosiy tahlilning asosiy maqsadi — O‘zbekiston Konstitutsiyasining milliy va xalqaro qadriyatlar uyg‘unligini aniqlash, shuningdek, uning boshqa davlatlar (AQSh, Janubiy Koreya, Fransiya) konstitutsiyalari bilan taqqoslanishida kuchli va zaif tomonlarini ko‘rsatishdir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o‘zining asosiy demokratik tamoyillari bilan ko‘plab yetakchi konstitutsiyaviy tizimlarga — jumladan, AQSh, Janubiy Koreya va Fransiya konstitutsiyalariga — uyg‘unlikda rivojlanmoqda.

Quyida xalq suvereniteti, inson huquqlari va hokimiyatlar bo‘linishi kabi fundamental prinsiplar bo‘yicha tahliliy qiyos keltiriladi.

O‘zbekiston Konstitutsiyasining 1-moddasida aniq ta’kidlanganidek, “Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai” hisoblanadi. Ushbu norma AQSh Konstitutsiyasidagi “We the People” iborasi bilan g‘oyaviy jihatdan mutanosib bo‘lib, xalq hokimiyatining asosiy manbai ekanligini bildiradi. Xuddi shunday, Janubiy Koreya Konstitutsiyasining 1-moddasida ham “Davlat hokimiyati xalqdan kelib chiqadi” degan prinsip o‘rnatilgan, Fransiya Konstitutsiyasida esa “Suverenitet xalqning o‘ziga tegishli” deb belgilangan.

Shunday qilib, O‘zbekiston Konstitutsiyasi xalq suvereniteti tamoyilini global demokratik konstitutsion qadriyatlar bilan to‘liq uyg‘unlashtirgan, ammo uni milliy tarixiy an‘analarga mos tarzda ifodalagan.

2023-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahririda (13–52-moddalar) inson huquqlari, jumladan, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ekologik huquqlar keng ko‘lamda kafolatlangan.

AQSh Konstitutsiyasining Bill of Rights (Huquqlar to‘g‘risidagi qonun) esa asosan siyosiy va fuqarolik erkinliklariga urg‘u beradi — so‘z, diniy va yig‘ilish erkinligi kabi. Janubiy Koreya Konstitutsiyasining 10–37-moddalarida fuqarolik, siyosiy va iqtisodiy huquqlar kompleks tarzda ko‘rsatilgan, Fransiya esa 1789-yildagi Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasini o‘z konstitutsion tizimining ajralmas qismi sifatida tan olgan.

O‘zbekiston yangi konstitutsiyasi inson huquqlarining ijtimoiy va ekologik o‘lchamlarini qo‘shgan holda zamonaviy konstitutsionizm doirasini kengaytirgan, bu esa uni global huquqiy rivojlanishning ilg‘or namunalaridan biriga aylantirgan.

O‘zbekiston Konstitutsiyasining 106-moddasida sud hokimiyatining mustaqilligi qat’iy belgilangan. Shu bilan birga, davlat hokimiyati tarmoqlari — qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari — o‘zaro muvozanat va nazorat asosida faoliyat yuritadi.

AQSh Konstitutsiyasining III-moddasida sud hokimiyatining mustaqilligi mustahkamlangan bo‘lib, bu tizim checks and balances tamoyiliga asoslanadi.

Janubiy Koreya Konstitutsiyasining 103-moddasida Konstitutsiyaviy sud va Oliy sudning mustaqilligi kafolatlanadi, Fransiyada esa Konstitutsion Kengash (Conseil Constitutionnel) sud hokimiyatining asosiy kafolatchisi hisoblanadi.

O'zbekiston mazkur tizimni o'z konstitutsiyasida xalqaro tajriba bilan uyg'unlashtirgan holda milliy huquqiy model sifatida shakllantirgan. Natijada, hokimiyatlar bo'linishi prinsipi mamlakatda huquqiy davlat va demokratik boshqaruvning asosiy tayanchi sifatida mustahkamlandi.

O'zbekiston Konstitutsiyasi xalq suvereniteti, inson huquqlari va sud mustaqilligi tamoyillarida dunyo konstitutsion tizimlari bilan bir qatorda turadi. Shu bilan birga, u ijtimoiy yo'naltirilgan, ekologik jihatdan mas'uliyatli va inson qadri konsepsiyasiga tayangan milliy modelni yaratdi.

Konstitutsiyalardagi farqlar va o'ziga xoslik: O'zbekiston Konstitutsiyasi o'zining ayrim tamoyillari bilan xorijiy davlatlar konstitutsiyalaridan sezilarli darajada farq qiladi. Bu farqlar mamlakatning ijtimoiy yo'naltirilgan siyosatini va milliy qadriyatlarni xalqaro huquqiy standartlar bilan uyg'unlashtirishga bo'lgan intilishini aks ettiradi.

Birinchiidan, ijtimoiy huquqlar sohasi O'zbekiston Konstitutsiyasida eng keng ko'lamda ifoda etilgan. Unda ta'lim, tibbiyot, ekologiya va gender tengligi kabi yo'nalishlar alohida e'tibor bilan mustahkamlangan. Masalan, AQSh Konstitutsiyasida ijtimoiy huquqlar bevosita konstitutsion norma sifatida kiritilmagan, Koreya Respublikasida ular qisman, Fransiya Konstitutsiyasida esa nisbatan cheklangan tarzda ifodalangan. Shu jihatdan O'zbekistonning konstitutsion yondashuvi ijtimoiy adolat va inson qadri konsepsiyasini global standartlarga mos ravishda kengroq qamrab oladi.

Ikkinchiidan, atrof-muhitni muhofaza qilish huquqi O'zbekiston Konstitutsiyasining 55-moddasida alohida mustahkamlab qo'yilgan. Bu norma dunyo konstitutsiyalarida juda kam uchraydi. Masalan, AQSh va Koreya konstitutsiyalarida ekologik huquqlar aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, Fransiya konstitutsiyasida u qisman, "Charte de l'Environnement" orqali ifodalangan. Shu

bois, O'zbekistonning ekologik konstitutsion tamoyili xalqaro miqyosda barqaror rivojlanish g'oyasining konstitutsiyaviy shakli sifatida ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, Prezidentlik muddati masalasida O'zbekiston o'ziga xos modelni tanlagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolat muddati 7 yil etib belgilangan bo'lib, bu muddat AQSh (4 yil), Koreya (5 yil) va Fransiya (5 yil) konstitutsiyalarida ko'rsatilgan muddatlardan uzunroqdir. Biroq bu farq milliy siyosiy tizimning o'ziga xosligidan kelib chiqadi va mamlakatda barqarorlik hamda uzoq muddatli islohotlarni amalga oshirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, mazkur tizim xalqaro tajribani inobatga olgan holda demokratik nazorat mexanizmlari bilan uyg'unlashtirilgan.

Umuman olganda, ushbu farqlar O'zbekiston Konstitutsiyasining milliy o'ziga xoslik va xalqaro uyg'unlik tamoyillarini birlashtirgan hujjat ekanini ko'rsatadi. U nafaqat demokratik qadriyatlarga asoslanadi, balki ijtimoiy, ekologik va siyosiy barqarorlikni ta'minlovchi zamonaviy konstitutsion model sifatida ajralib turadi.

O'zbekiston Konstitutsiyasi global demokratik qadriyatlar bilan uyg'un, lekin milliy tarix va madaniyatni hisobga olgan holda shakllangan. Ijtimoiy va ekologik huquqlarni kafolatlash orqali milliy konstitutsion innovatsiyalar yaratildi.

Xalqaro ekspertlar fikricha, bu o'zgarishlar O'zbekistonni Markaziy Osiyoda konstitutsion modernizatsiya namunasiga aylantiradi.

O'zbekiston Konstitutsiyasi xalqaro konstitutsion tajribalar bilan uyg'unlikda o'rganilganda, uni tahlil qilishda bir necha ilmiy metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qiyosiy-huquqiy metod davlatlarning konstitutsiyaviy tizimlarini taqqoslash imkonini beradi. O'zbekiston, Janubiy Koreya va AQSh konstitutsiyalarida xalq suvereniteti va sud mustaqilligi umumiylik kasb etsa-da, O'zbekiston ijtimoiy va ekologik huquqlarni kengaytirgani bilan ajralib turadi.

Tarixiy metod konstitutsion g'oyalarning evolyutsiyasini ochib beradi. Qadimgi Hammurapi qonunlaridan tortib, AQSh (1787) va Polsha (1791) konstitutsiyalarigacha bo'lgan taraqqiyot inson huquqlari g'oyasining shakllanishini

ko‘rsatadi. O‘zbekistonning 1992 va 2023-yillardagi islohotlari ham milliy tarix va global demokratiya qadriyatlarini uyg‘unlashtirgan tajribadir.

Institutsional yondashuv davlat hokimiyati tarmoqlari — Prezident, Oliy Majlis va sud hokimiyatining o‘zaro muvozanatini tahlil qiladi. O‘zbekiston modeli xalqaro demokratik standartlarga javob berib, shu bilan birga mahalla va NNTlar kabi milliy institutlarni saqlab qolgan.

Sotsiologik metod esa Konstitutsiyaning jamiyat hayotiga real ta’sirini ko‘rsatadi. 2023-yilgi referendumda xalqning faol ishtiroki konstitutsion jarayonlarning ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanishini tasdiqladi. Bu yondashuv Konstitutsiyani nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida talqin qiladi.

Normativ-huquqiy metod orqali O‘zbekiston Konstitutsiyasining xalqaro huquq normalariga mosligi o‘rganiladi. Inson huquqlari, ekologiya va fuqarolik jamiyati bilan bog‘liq normalar BMT Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948) hamda Venetsiya komissiyasi mezonlariga to‘liq javob beradi.

Bizning olib borgan, ilmiy metodlar asosidagi tahlilimiz O‘zbekiston Konstitutsiyasining milliy qadriyatlar va xalqaro tamoyillarni uyg‘unlashtirganini, u demokratik islohotlar uchun puxta nazariy poydevor ekanini ko‘rsatdi.

O‘zbekistonning yangi Konstitutsiyasi milliy va xalqaro kontekstda inson qadri, adolat va huquqiy barqarorlik tamoyillarini birlashtirdi. 2023-yilgi tahrir ekologik, gender va ijtimoiy huquqlarni kengaytirgan bo‘lib, bu mamlakatni global demokratik standartlarga yaqinlashtirdi.

1. O‘zbekiston Konstitutsiyasi xalq suvereniteti, inson huquqlari va hokimiyatlar bo‘linishi sohalarida xalqaro me‘yorlarga mos keladi.
2. Qiyosiy-huquqiy, institutsional va sotsiologik metodlar uni ilmiy jihatdan tahlil qilish uchun samarali asos yaratdi.
3. Konstitutsiya nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy va madaniy rivojlanishning asosiy manbai sifatida qaralmoqda.

Ushbu mavzuni tahlil yakuni bo‘yicha quyidagilarni taklif qilamiz:

-Konstitutsion madaniyatni oshirish va ta’lim tizimiga kiritish;

-Sud mustaqilligini mustahkamlash va hokimiyatlar o‘rtasida samarali balansni ta’minlash;

-Xalqaro tajriba almashuvini kengaytirish va global konvensiyalarni amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.

Yakuniy xulosada aytishimiz mumkinki, O‘zbekiston Konstitutsiyasi milliy o‘ziga xoslikni saqlagan holda xalqaro huquqiy qadriyatlarni qamrab olgan zamonaviy hujjatdir. U inson qadri, adolat va taraqqiyot tamoyillariga tayanib, Markaziy Osiyo mintaqasida demokratik konstitutsion rivojlanishning namunasi sifatida e’tirof etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023).
2. Law, D. S., & Versteeg, M. (2011). The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism. *California Law Review*, 99(5), 1163–1257.
3. Khakimov, A. (2023). Constitutional Reforms in Uzbekistan: Human Dignity as a Core Value. *Central Asian Law Journal*, 4(2), 25–39.
4. Rashidov, S. (1993). *Konstitutsiya va huquqiy davlat asoslari*. Toshkent: Adolat nashriyoti.
5. Venice Commission. (2016). *Rule of Law Checklist*.
6. United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
7. Wikipedia (2024). *History of Constitutionalism*.
8. Law & Versteeg (2011). *The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism*.
9. Ginsburg (2012). *Comparative Constitutional Design*.
10. Chen (2018). *The Historical Development of Constitutionalism in East Asia*.
11. Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. Oxford University Press.
12. Locke, J. (1690). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
13. Rousseau, J.-J. (1762). *The Social Contract*. Penguin Classics.
14. Khakimov, A. (2023). Constitutional Reforms in Uzbekistan: Human Dignity as a Core Value. *Central Asian Law Journal*, 4(2), 25–39.
15. Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). *The Endurance of National Constitutions*. Cambridge University Press.
16. Karimov, I. (1993). *O‘zbekiston Konstitutsiyasi – milliy taraqqiyot kafolati*. Toshkent: O‘zbekiston.
17. Rashidov, S. (1993). *Konstitutsiya va huquqiy davlat asoslari*. Toshkent: Adolat nashriyoti.
18. *Constitution of the Republic of Uzbekistan (2023)*.
19. *Constitution of the United States (1787)*.
20. *Constitution of the Republic of Korea (1987)*.